

ФУНКЦИИ ПОЛИКОДОВЫХ ТЕКСТОВ В ОБУЧЕНИИ РКИ

Меретукова Мариета Муратовна

Адыгейский государственный университет, г. Майкоп, Россия

E-mail: boss750@mail.ru

Хавдок Асет Нурбиевна

Адыгейский государственный университет, г. Майкоп, Россия

E-mail: nurbievna_as@mail.ru

Аннотация. В статье рассматривается роль поликодовых текстов в обучении иностранным языкам, их влияние на развитие ключевых языковых навыков и мотивацию учащихся. Анализируются мультимодальные элементы, способствующие комплексному освоению языка, а также культурная интеграция через использование таких текстов. Подчеркивается эффективность поликодовых материалов в создании интерактивной и увлекательной образовательной среды.

Ключевые слова: поликодовые тексты, мультимодальные элементы, языковое обучение, мотивация, культурная интеграция, аудиовизуальные материалы.

Meretukova Marieta Muratovna

Adyghe State University, Maykop, Russia

E-mail: boss750@mail.ru

Khavdok Aset Nurbievna

Adyghe State University, Maykop, Russia

E-mail: nurbievna_as@mail.ru

Abstract. The article examines the role of polycode texts in foreign language teaching, their impact on the development of key language skills, and student motivation. It analyzes multimodal elements that contribute to comprehensive language acquisition and cultural integration through the use of such texts. The effectiveness of polycode materials in creating an interactive and engaging educational environment is emphasized.

Keywords: polycode texts, multimodal elements, language learning, motivation, cultural integration, audiovisual materials.

Современные методики преподавания иностранных языков предполагают активное внедрение инновационных технологий и материалов, направленных на повышение эффективности обучения. Важную роль в этом процессе играют поликодовые тексты, которые объединяют текстовую, визуальную и аудиальную информацию. Такой подход задействует разные каналы восприятия, что способствует более глубокому пониманию материала и его практического

использования. К примеру, графические элементы и иллюстрации в учебных пособиях помогают формировать прочные ассоциации между текстом и визуальными образами, что не только улучшает запоминание информации, но и делает процесс чтения более увлекательным. По данным исследований, использование поликодовых текстов способствует увеличению интереса к чтению у студентов, изучающих иностранные языки, примерно на 30%. В частности, Т.В. Иванова отмечает, что применение визуального сопровождения в обучении иностранному языку ускоряет запоминание новых слов и выражений, а также формирует прочные связи между текстовой и графической составляющими, что положительно влияет на общий уровень владения языком [1].

Развитие навыков письменной речи может быть значительно эффективнее при использовании поликодовых текстов. Их мультимодальный формат предоставляет учащимся возможность изучать образцы письменных высказываний, обогащённых графическими и звуковыми элементами. Это облегчает понимание структуры текста, а также способствует освоению лексики и грамматических конструкций в контексте. Например, в учебных пособиях могут встречаться инфографики с пояснениями на изучаемом языке, что помогает студентам запоминать ключевые выражения. Дополнительно такие материалы могут включать упражнения на развитие креативного письма. В качестве примера можно привести просмотр фрагмента фильма без звука с последующим заданием: учащимся предлагается написать возможные реплики героев, а затем озвучить фрагмент. Такой подход развивает навыки письма, аудирования и устной речи одновременно.

Использование поликодовых текстов также положительно влияет на развитие аудирования. Аудиовизуальные материалы помогают учащимся лучше воспринимать ритмику, интонацию и темп речи, что способствует успешному пониманию устных высказываний. Например, просмотр видеороликов с субтитрами позволяет соотносить текстовую и звуковую информацию, что упрощает запоминание новых выражений. По нашему мнению, один из эффективных методов является прослушивание подкастов на русском языке с последующим чтением и выполнением заданий на понимание содержания. Например, студенты могут сначала прослушать диалог на русском языке, затем прочитать его текстовую версию, выделить незнакомые слова, а после этого выполнить тест с вопросами по содержанию. Аудиокниги, дополненные иллюстрациями или пояснительными текстами, также помогают лучше воспринимать интонационные особенности носителей русского языка.

Кроме того, поликодовые тексты способствуют совершенствованию разговорной речи. Они содержат элементы живого общения, диалоги и интерактивные задания, что создаёт условия, приближённые к реальному общению. Такой подход позволяет учащимся осваивать естественные речевые модели, а также учитывать невербальные компоненты коммуникации, такие как мимика и жесты. Например, после просмотра отрывка из фильма или

мультфильма без звука учащиеся могут обсудить, о чём говорят герои, а затем разыграть этот диалог с правильной интонацией. Дополнительно можно использовать комиксы или короткие анимационные ролики. Например, студентам предлагается заполнить пустые реплики в комиксе, адаптируя их под предложенный контекст, или придумать альтернативное продолжение истории, опираясь на иллюстрации.

Помимо устной речи, поликодовые тексты помогают развивать и другие ключевые языковые компетенции, обеспечивая комплексное освоение языка. Их мультимодальная природа позволяет интегрировать чтение, письмо, аудирование и говорение в единый учебный процесс. Такой подход делает обучение более целостным и способствует глубокому пониманию структуры и функционирования языка.

Кроме того, использование поликодовых текстов помогает осознать культурные особенности языка, что играет важную роль в его изучении. Включение элементов культуры способствует не только расширению языковых знаний, но и формированию межкультурной компетенции. Это особенно важно при обучении русскому как иностранному (РКИ), где язык и культура неразрывно связаны. Изучение языка в контексте культуры помогает учащимся глубже понять его смысловые и функциональные аспекты, что способствует более эффективному овладению языковыми навыками. Например, изучение народных сказок, сопровождаемых иллюстрациями и аудиоверсиями, позволяет понять особенности национального менталитета и характерных языковых конструкций. Одним из примеров может быть чтение и инсценировка русских сказок, таких как «Колобок» или «Теремок», где студенты могут проигрывать сцены, имитируя интонации и жесты персонажей.

Поликодовые тексты также играют важную роль в повышении мотивации изучения языка. Мотивация является ключевым фактором успешного изучения иностранного языка, поскольку определяет уровень вовлечённости учащихся и их академические результаты. Она может быть внутренней, связанной с интересом к языку и культуре, или внешней, обусловленной необходимостью достижения определённых целей. Более того, задания на основе мультимедийных материалов, такие как создание собственных видеороликов или презентаций на иностранном языке, способствуют развитию творческого мышления и самостоятельности учащихся. Одним из успешных примеров является проект «Виртуальное путешествие», в котором студенты создают видеопрезентации о разных городах и традициях изучаемого языка, сопровождая их текстовыми описаниями.

Примером успешного применения этого подхода является проект «Русская зима», в котором учащиеся изучают язык через мультимедийные материалы, связанные с русскими традициями. Такие материалы, включая видеоролики и иллюстрации, помогают не только понять, но и почувствовать культуру, формируя более глубокий интерес к языку и повышая мотивацию к его изучению. Как отмечает Пилюгина, «сопоставительный анализ перевода,

функционирования в контексте формирует четкое представление о культурных различиях и специфике коммуникативного поведения русских и китайцев» [2]. Это подтверждает, что интеграция культурных аспектов в образовательный процесс помогает учащимся лучше усваивать язык и понимать его использование в различных ситуациях.

Таким образом, поликодовые тексты являются не только эффективным инструментом для комплексного развития языковых навыков, но и важным средством повышения интереса к языку через погружение в его культурный контекст. Их мультимодальная природа способствует формированию межкультурной компетенции, повышает мотивацию учащихся и делает процесс изучения языка более увлекательным и результативным. Внедрение поликодовых текстов в образовательный процесс открывает новые возможности для преподавателей, позволяя адаптировать обучение к потребностям современных студентов и повышать его эффективность.

Ссылки

- [1]. Иванова, Т. В. Влияние визуальной поддержки на изучение иностранного языка. – М.: Изд-во МГУ, 2022.
- [2]. Пилюгина Н.Ю. Лингводидактический потенциал сопоставительных дискурсивных исследований // Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного университета. 2024. Т. 16, № 3. С. 167–179. EDN: <https://elibrary.ru/UAFVXB>.